

Βιοχημικός έλεγχος του σπερματικού πλάσματος

Γεώργιος Αντωνάκος¹, Γεωργία Βρυώνη²

¹Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Χαϊδάρη, Αττική

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Περίληψη

Ο βιοχημικός έλεγχος του σπερματικού πλάσματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας. Αυτός περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους, όπως pH σπέρματος και βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν έμμεσα τα σπερματοζώαρια, την εκκριτική λειτουργία του προστάτη, των επιδιδυμίδων και των σπερματοδόχων κύστεων. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται παρουσίαση των σχετικών παραμέτρων, του ρόλου τους, των μεθόδων προσδιορισμού τους, καθώς και των τιμών αναφοράς τους.

Λέξεις κλειδιά

σπερματικό πλάσμα, βιοχημικές παράμετροι

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Γεώργιος Αντωνάκος

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας

ΠΓΝ «Αττικό»

Ρίμνη 1, Χαϊδάρη, 124 62 Αττική

Τηλ. 210 5831911, Fax. 210 5831912

E mail: georgiosantonakos@yahoo.gr

Εισαγωγή

Το σπέρμα είναι ένα υγρό, υπόλευκο, παχύρρευστο έκκριμα, με χαρακτηριστική οσμή, που αποτελείται από σπερματοζωάρια και σπερματικό πλάσμα. Τα σπερματοζωάρια αποτελούν τα έμμορφα στοιχεία του σπέρματος και παράγονται από τους όρχεις (το ζεύγος των γεννητικών αδένων του άρρενος). Το σπερματικό πλάσμα είναι το υγρό στοιχείο μέσα στο οποίο «κολυμπούν» τα σπερματοζωάρια και παράγεται από τα αδενικά εκκριτικά κύτταρα που διατάσσονται κατά μήκος της ανδρικής γεννητικής εκφορητικής οδού.

Στην δημιουργία του σπερματικού πλάσματος συμβάλλουν οι αδενικές εκκρίσεις, κυρίως του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων και λιγότερο των σπερματικών πόρων, των βολβοουρηθραίων και των ουρηθρικών αδένων, της επιδιδυμίδας και των ιδίων των όρχεων. Το σπερματικό πλάσμα αποτελείται από νερό (σε ποσοστό περίπου 90%) και από ένα πλήθος χημικών ουσιών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, οργανικά οξέα, ένζυμα, ιχνοστοιχεία κ.τ.λ), οι οποίες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην επιβίωση, όσο και στη λειτουργική ακεραιότητα των σπερματοζωαρίων.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι διάφορες χημικές ουσίες που περιέχονται στο σπερματικό πλάσμα, και που αποτελούν το άμεσο περιβάλλον των σπερματοζωαρίων, επηρεάζουν καθοριστικά πολλές σημαντικές ιδιότητές τους, όπως είναι η κινητικότητα, τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά της κεφαλής αλλά και της ουράς τους, η αναπνοή και ο μεταβολισμός τους, η σταθεροποίηση της χρωματίνης τους κ.α. Φαίνεται, επίσης, ότι το σπερματικό πλάσμα «προστατεύει» τα σπερματοζωάρια κατά τα πρώτα στάδια της εισόδου τους στον «αφιλόξενο», γυναικείο γεννητικό σωλήνα.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το σπέρμα, μετά την έξοδό του από τον ανδρικό γεννητικό σωλήνα (εκσπερμάτιση), ζελατινοποιείται («πήζει») και επαναρυστοποιείται μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος 30 - 60 λεπτών, κυρίως με την λειτουργία κάποιων προστατικών πρωτεολυτικών ενζύμων που περιέχει.

Για πρακτικούς διαγνωστικούς εργαστηριακούς λόγους, κάθε «εκσπερμάτιση» δύναται να διακριθεί σε τρία επιμέρους τμήματα (κλάσματα): το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο:

- το πρώτο τμήμα (1ο κλάσμα) της εκσπερμάτισης αντιστοιχεί κυρίως στις εκκρίσεις των βολβοουρηθραίων και των ουρηθρικών αδένων και διαθέτει σημαντική περιεκτικότητα σε σπερματοζωάρια.
- το δεύτερο τμήμα (2ο κλάσμα) της εκσπερμάτισης αντιστοιχεί κυρίως στις εκκρίσεις του προστάτη και διαθέτει επίσης σημαντική περιεκτικότητα σε σπερματοζωάρια.

- το τρίτο και τελευταίο τμήμα (3ο κλάσμα) αντιστοιχεί κυρίως στις εκκρίσεις των σπερματοδόχων κύστεων και διαθέτει μικρότερη περιεκτικότητα σε σπερματοζωάρια συγκριτικά με το πρώτο και το δεύτερο τμήμα.¹⁻⁴

Βιοχημικός έλεγχος του σπέρματος

Πρόκειται για το σύνολο των βιοχημικών εξετάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπέρμα. Οι εξετάσεις αυτές δεν αφορούν άμεσα τα έμμορφα στοιχεία του σπέρματος (τα σπερματοζωάρια), αλλά το υγρό μέρος της εκσπερμάτισης, δηλαδή το σπερματικό πλάσμα, που όμως, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάζει την λειτουργικότητα των σπερματοζωαρίων. Οι κύριες ενδείξεις διενέργειας βιοχημικού ελέγχου του σπέρματος είναι:⁵⁻⁷

1) Η ανδρική υπογονιμότητα, και κυρίως η ανεξήγητη (αυτή που δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια σαφή οργανική διαταραχή).

2) Η εργαστηριακή εικόνα αζωοσπερμίας στο προηγηθέν σπερμοδιάγραμμα.

3) Η κάθε μορφής διαταραχή στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, όπως αυτή αποτυπώνεται κατά τη διενέργεια του σπερμοδιαγράμματος.

4) Ο συνολικός χαμηλός όγκος σπέρματος/εκσπερμάτιση υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χαθεί καθόλου ποσότητα από λάθος χειρισμούς.

5) Το ιστορικό αλλεπάλληλων ή σοβαρών λοιμώξεων του ουροποιογεννητικού συστήματος ή η εργαστηριακή εικόνα στοιχείων φλεγμονής (π.χ πυοσφαίρια) κατά την μικροσκοπική εξέταση του σπέρματος.

Προϋπόθεση για την διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων στο σπέρμα (σπερματικό πλάσμα) είναι η αποχή από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 3-5 ημερών. Είναι διαπιστωμένο ότι όσο πιο έντονος και χρονικά παρατεταμένος είναι ο σεξουαλικός ανδρικός ερεθισμός, τόσο πιο αποδοτικά λειτουργούν τα αδενικά εκκριτικά κύτταρα του γεννητικού εκφορητικού σωλήνα. Δηλαδή, όσο ισχυρότερος είναι ο σεξουαλικός ανδρικός ερεθισμός τόσο καλύτερες θα είναι, ποιοτικά και ποσοτικά, οι παραγόμενες αδενικές εκκρίσεις που συναποτελούν το σπερματικό πλάσμα που θα υποβληθεί σε εργαστηριακό βιοχημικό έλεγχο. Άρα, όσο μεγαλύτερος είναι ο προηγηθείς σεξουαλικός ερεθισμός, τόσο πιο αξιόπιστες και αντιπροσωπευτικές θα είναι οι διενεργηθείσες βιοχημικές εξετάσεις.⁸

Σε κάθε περίπτωση το εξεταζόμενο δείγμα είναι προϊόν αυνανισμού που συλλέγεται σε απόλυτα καθαρό περιέκτη και με πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε να μην υπάρξουν ποσοτικές απώλειες (πρέπει να συγκεντρώνεται το σύνολο της ποσότητας της εκσπερμάτισης).

Το δείγμα πρέπει να αποδίδεται στο εργαστήριο άμεσα ή όσο το δυνατόν συντομότερα. Βιοχημικός έλεγχος στο σπέρμα δεν θα πρέπει να διενεργείται επί εδάφους οξείας λοίμωξης του κατώτερου ουροποιογεννητικού συστήματος (π.χ προστατίτιδα, επιδιδυμίτιδα), αλλά μόνον μετά την αποδρομή της. Δεν θα πρέπει επίσης να διενεργείται σε περιπτώσεις πρόσφατων χρονικά (κατά τα τελευταία 24ωρα) επεμβατικών πράξεων στο ουροποιογεννητικό σύστημα (π.χ βιοψία).⁹

Το σπέρμα που φτάνει στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας για βιοχημικό έλεγχο παραμένει στον πάγκο (θερμοκρασία περιβάλλοντος) ή ακόμη καλύτερα στους 37°C για χρονικό διάστημα περίπου μισής ώρας, προκειμένου να ρευστοποιηθεί πλήρως. Στη συνέχεια φυγοκεντρείται στις 3500 στροφές για 15 περίπου λεπτά και διαχωρίζεται το υπερκείμενο από το ίζημα. Οι εξετάσεις διενεργούνται στο υπερκείμενο, αν είναι δυνατόν άμεσα. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εργαστηριακής επεξεργασίας τότε, για ορισμένες από αυτές τις εξετάσεις, το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί στην κατάψυξη (-20°C) για χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.¹⁰

Διενεργούμενες στο σπέρμα βιοχημικές εξετάσεις

1. pH Σπέρματος

Πρέπει να είναι η πρώτη διενεργούμενη εξέταση και να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν συντομότερα από τη λήψη (πεχάμετρο ή χάρτινοι δείκτες εμπορίου). Η καθυστέρηση μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα.

Το pH του σπερματικού πλάσματος, υπό κανονικές συνθήκες, είναι ελαφρά αλκαλικό (7.2 – 7.8). Έντονα αλκαλικό pH (> 8) παρατηρείται κυρίως σε καταστάσεις φλεγμονής των αδενικών εκκριτικών κυττάρων. Όξινο pH (< 7) παρατηρείται κυρίως σε πρόσμιξη του σπέρματος με ούρα και σε καταστάσεις απόφραξης της εκφορητικής γεννητικής οδού.¹¹

2. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν έμμεσα τα σπερματοζώαρια

2.1. Φωσφοκινάση της Κρεατίνης (CPK)

Σημαντικό ένζυμο πολλών κυττάρων και ιστών, όπως και των σπερματοζωαρίων, που συμμετέχει ενεργά, τόσο στη σύνθεση, όσο και στην μεταφορά ενέργειας (ATP). Προσδιορίζεται όπως και στον ορό του αίματος σε κλασικό βιοχημικό αναλυτή.

- Η μέθοδος προσδιορισμού είναι συνήθως η κλασική ενζυμική κινητική.
- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: $\leq 0.25 \text{ IU}/10^6$ σπερματοζώαρια.

Τιμές υψηλότερες υποδεικνύουν έμμεσα κάποια διαταραχή στο ενεργειακό status των σπερματοζωαρίων που συνεκτιμάται ανάλογα.¹²

2.2. Ενεργείς Ενώσεις Οξυγόνου (Reactive Oxygen Species - ROS)

Η εργαστηριακή ανίχνευση αυξημένης παρουσίας Ενεργών Ενώσεων Οξυγόνου (ενεργών ριζών οξυγόνου) στο σπερματικό πλάσμα έχει συσχετισθεί με διαταραχές στην λειτουργικότητα των σπερματοζωαρίων. Το οξειδωτικό stress που υφίστανται τα σπερματοζώαρια έχει συνδυαστεί με δομικές διαταραχές της κυτταρικής μεμβράνης, της χρωματίνης, αλλά και των μιτοχονδρίων τους που συχνά οδηγούν σε υπογονιμότητα.¹³

Προσδιορισμός ROS στο σπερματικό πλάσμα διενεργείται σήμερα συνήθως με συνδυαστικές τεχνικές χημειοφωταύγειας, κατά κανόνα σε εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα. Προϋπόθεση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων είναι να διενεργείται σε κρύο, και όχι σε διατηρημένο σπερματικό πλάσμα.

- Μέθοδος αναφοράς στο προσδιορισμό των ROS παραμένουν οι τεχνικές «παραμαγνητικού συντονισμού» (EPR) που όμως απαιτούν υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση και ιδιαίτερη εμπειρία.
- Έμμεσος δείκτης εκτίμησης του οξειδωτικού status του σπερματικού πλάσματος θεωρείται και η μέτρηση σε κλασικό βιοχημικό αναλυτή της Ολικής Αντιοξειδωτικής Ικανότητας (Total Antioxidant Capacity -TAC) που επίσης έχει συνδυαστεί ως εργαστηριακή παράμετρος με την ανδρική υπογονιμότητα.¹⁴⁻¹⁵

2.3. Πρωτεΐνωση του Ακροσώματος (Ακροσΐνη)

Η ακροσΐνη είναι μια πρωτεΐνωση (ένζυμο) που εδράζεται στην περιοχή του ακροσώματος των σπερματοζωαρίων. Φαίνεται ότι συμμετέχει καθοριστικά στην διαδικασία αλληλεπίδρασης σπερματοζωαρίου – ωαρίου, τόσο κατά την φάση της προσκόλλησης του σπερματοζωαρίου στην διαφανή ζώνη του ωαρίου όσο και κατά την διείσδυση του σπερματοζωαρίου σε αυτήν.

- Μπορεί να προσδιοριστεί φωτομετρικά στο σπερματικό πλάσμα.
- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς $\geq 25 \text{ μIU}/10^6$ σπερματοζώαρια.¹⁶

3. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν την εκκριτική λειτουργία του προστάτη

3.1. Όξινη Προστατική Φωσφατάση (ACP)

Πρόκειται για μία υδρολάση (ένζυμο) που λειτουργικά καταλύει την υδρόλυση φωσφορικών εστέρων σε όξινο περιβάλλον (χαμηλό pH). Βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις της προστατικές εκκρίσεις. Παλαι-

ότερα προσδιορίζονται στο αίμα, όπου σε υψηλές συγκεντρώσεις θεωρείται καρκινικός δείκτης για μεταστατικό, κυρίως, Ca προστάτη. Ως καρκινικός δείκτης, με ειδικότητα στον προστάτη, αντικαταστάθηκε πρακτικά από το Προστατικό Αντιγόνο (PSA).

Η μέτρηση της συγκέντρωσής της στο σπερματικό πλάσμα αντικατοπτρίζει την γενικότερη λειτουργική κατάσταση του προστάτη, ως σημαντικού αδένου του ανδρικού γεννητικού συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προηγηθεί επεμβατικοί χειρισμοί στην περιοχή (π.χ δακτυλική εξέταση) τουλάχιστον κατά τα προηγούμενα δύο 24ωρα.

- Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική.
- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥ 200 IU/ δείγμα (όγκου περίπου 2 ml).¹⁷⁻¹⁸

3.2. Ψευδάργυρος (Zn)

Ο Zn είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο του σπερματικού πλάσματος, που συμβάλλει καθοριστικά στην δομική σταθερότητα της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων. Η ανεπάρκεια Zn στο σπερματικό πλάσμα έχει συνδυαστεί με δυσλειτουργικά σπερματοζωάρια και επακόλουθη υπογονιμότητα. Χαμηλές συγκεντρώσεις Zn στο σπερματικό πλάσμα υποδεικνύουν δυσλειτουργία του προστατικού αδένου.

- Μέθοδος προσδιορισμού: φωτομετρική
- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥ 2.4 $\mu\text{mol}/\text{δείγμα}$ (όγκου περίπου 2 ml).¹⁹

3.3. Μαγνήσιο (Mg)

Μέθοδος προσδιορισμού: Φωτομετρική.
Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: $> 7,0$ mg/dl.
Συγκεντρώσεις χαμηλότερες υποδεικνύουν δυσλειτουργία του προστάτη.²⁰⁻²¹

3.4. Γ-γλουταμική τρανσφεράση (γGT)

Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική.
Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: < 50 IU/ml
Συγκεντρώσεις πολύ χαμηλές υποδεικνύουν δυσλειτουργία του προστάτη.²²⁻²³

3.5. Κιτρικό Οξύ

Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική.
Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥ 52 $\mu\text{mol}/\text{δείγμα}$ (όγκου περίπου 2 ml).
Συγκεντρώσεις χαμηλότερες υποδεικνύουν δυσλειτουργία του προστάτη.²⁴⁻²⁶

4. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν την εκκριτική λειτουργία των επιδιδυμίδων

4.1. L- Καρνιτίνη

Πρόκειται για αμινοξύ που φυσιολογικά απαντά στο σπερματικό πλάσμα σε υψηλές συγκεντρώσεις. Παράγεται σχεδόν στο σύνολό της στην επιδιδυμίδα (95%).

Ο βιολογικός της ρόλος συνίσταται στην μεταφορά λιπιδίων στα μιτοχόνδρια των σπερματοζωαρίων με προφανή στόχο την παραγωγή ενέργειας. Την ενέργεια αυτή το σπερματοζωάριο την έχει απόλυτη ανάγκη κατά τις προωθητικές κινήσεις που εκτελεί και που αποσκοπούν στην γονιμοποίηση του ωαρίου. Κάθε διαταραχή στα επίπεδα της L-καρνιτίνης οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή ενέργειας από τα μιτοχόνδρια των σπερματοζωαρίων, που έχει ως αποτέλεσμα υποτονικά κινούμενα σπερματοζωάρια και ενδεχομένως υπογονιμότητα.

- Μέθοδος προσδιορισμού: ενζυμική κινητική.
- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: 500-1500 nmol/ δείγμα (όγκου περίπου 2 ml).²⁷⁻²⁸

4.2. Ουδέτερη α-γλυκοσιδάση

Η ουδέτερη α-γλυκοσιδάση (α-Glu) είναι ένα ανδρογονοεξαρτώμενο ένζυμο, του οποίου οι συγκεντρώσεις στο σπερματικό πλάσμα, θεωρούνται πολύ καλός δείκτης της λειτουργίας της επιδιδυμίδας. Επί αζωοσπερμίας, τα πολύ χαμηλά, έως μη ανιχνεύσιμα επίπεδα της ουδέτερης α-γλυκοσιδάσης που συνδυάζονται με φυσιολογικό όγκο όρχεων και συγκεντρώσεις της FSH εντός των ορίων αναφοράς, θέτουν την υποψία της αμφοτερόπλευρης απόφραξης των επιδιδυμίδων ή των γεννητικών εκφορητικών πόρων.

- Μέθοδος προσδιορισμού: χρωματομετρική.
- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: ≥ 20 IU / δείγμα (όγκου περίπου 2 ml).²⁹⁻³¹

5. Βιοχημικές εξετάσεις που ελέγχουν την εκκριτική λειτουργία των σπερματοδόχων κύστεων

5.1. Φρουκτόζη

Παράγεται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα στις σπερματοδόχες κύστες (90%). Ως υδατάνθρακας υψηλής ενεργειακής αξίας, χρησιμοποιείται από τα σπερματοζωάρια προκειμένου να παραχθεί ενέργεια την οποία χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Επί αζωοσπερμίας απουσιάζει σε περιπτώσεις συγγενούς αγενεσίας των σπερματικών πόρων και των σπερματοδόχων κύστεων ενώ ελαττώνεται σε περιπτώσεις απόφραξης της γεννητικής εκφορητικής οδού. Φαίνεται από μελέτες ότι τα επίπεδά της στο σπερματικό πλάσμα μειώνονται προϊούσης της ηλικίας. Η μέτρησή της πρέπει να διενεργείται άμεσα μετά την συλλογή του δείγματος, γιατί η συγκέντρωσή της μειώνεται όσο περνάει ο χρόνος (καταναλώνεται από τα σπερματοζωάρια).

- Μέθοδος προσδιορισμού: χρωματομετρική.
- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: 150-450 mg/dL.³²⁻³⁴

5.2. Προσταγλανδίνες (PGE₁ – PGE₂)

Οι προσταγλανδίνες συμβάλλουν στην διείσδυση των σπερματοζωαρίων στο γυναικείο γεννητικό σωλήνα

αντιδρώντας με την τραχηλική βλέννα και καθιστώντας την φιλικότερη της αυτά. Δρουν κατασταλτικά στην ανοσολογικού τύπου αντίδραση του μικροπεριβάλλοντος του γυναικείου γεννητικού σωλήνα έναντι των εισβολέων, «αντιγονικά», σπερματοζωαρίων. Τέλος επηρεάζουν τον περισταλισμό της μήτρας και των σαλπίνγων κατά τρόπο ώστε να ευνοείται η κίνηση των σπερματοζωαρίων της της σάλπιγγας. Μειωμένες συγκεντρώσεις παρατηρούνται σε καταστάσεις ελαττωμένης εκκριτικής λειτουργίας των σπερματοδόχων κύστεων.

- Ενδεικτικές τιμές αναφοράς: 30 – 200 µg/ml
- Μέθοδος προσδιορισμού: ραδιοανοσολογική (ή ELISA).³⁵⁻³⁶

Στον Πίνακα 1 φαίνονται συγκεντρωτικά οι βιοχημικές παράμετροι που αναφέρθηκαν, μέθοδοι προσδιορισμού και τιμές αναφοράς τους.

Συμπερασματικά, οι μετρήσεις βιοχημικών παραμέτρων στο σπερματικό πλάσμα αποτελούν χρήσιμες εξετάσεις στην διαγνωστική προσπέλαση της ανδρικής υπογονιμότητας. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων πρέπει πάντοτε να συναξιολογούνται με τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος, καθώς και με αυτά του λοιπού κλινικού, παρακλινικού και εργαστηριακού ειδικού ανδρολογικού ελέγχου.

Πίνακας 1 Βιοχημικές παράμετροι που ελέγχονται στο σπερματικό πλάσμα, μέθοδοι προσδιορισμού και τιμές αναφοράς

Είδος εξέτασης		Μέθοδος μέτρησης	Τιμές αναφοράς
pH σπέρματος		Πεχάμετρο ή χάρτινοι δείκτες εμπορίου	7.2 – 7.8
Έμμεσος έλεγχος Σπερματοζωαρίων	Φωσφοκινάση της κρεατίνης (CPK)	Ενζυμική κινητική	≤ 0,25 IU/10 ⁶ σπερματοζωάρια
	Ενεργείς Ενώσεις Οξυγόνου (Reactive Oxygen Species - ROS)	- Άμεσα: τεχνικές «παραμαγνητικού συντονισμού» (EPR) - Έμμεσα: μέτρηση της Ολικής Αντιοξειδωτικής Ικανότητας (Total Antioxidant Capacity -TAC)	
	Πρωτεΐνάση του Ακροσώματος (Ακροσίνη)	Φωτομετρικά	≥ 25 µIU/10 ⁶ σπερματοζωάρια
Εκκριτική λειτουργία του προστάτη	Όξινη Προστατική Φωσφατάση (ACP)	Ενζυμική κινητική	≥ 200 IU/ δείγμα (όγκου ~ 2 ml)
	Ψευδάργυρος (Zn)	Φωτομετρική	≥2.4 µmol/δείγμα (όγκου ~ 2 ml)
	Μαγνήσιο (Mg)	Φωτομετρική	>7,0 mg/dl
	γ-γλουταμική τρανσφεράση (γGT)	Ενζυμική κινητική	< 50 IU/ml
	Κιτρικό Οξύ	Ενζυμική κινητική	≥52 µmol/δείγμα (όγκου ~ 2 ml)
Εκκριτική λειτουργία των επιδιδυμίων	L- Καρνιτίνη	Ενζυμική κινητική	500 – 1500 nmol/δείγμα (όγκου ~ 2 ml)
	Ουδέτερη α-γλυκοσιδάση	Χρωματομετρική	≥ 20 IU / δείγμα (όγκου ~ 2 ml)
Εκκριτική λειτουργία των σπερματοδόχων κύστεων	Φρουκτόζη	Χρωματομετρική	150-450 mg/dL
	Προσταγλανδίνες (PGE ₁ – PGE ₂)	Ραδιοανοσολογική (ή ELISA)	30 – 200 µg/ml

Summary

Biochemical analysis of seminal plasma

George Antonakos¹, Georgia Vrioni²

¹Department of Clinical Biochemistry, General University Hospital "Attikon", Haidari, Attiki, Greece

²Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Biochemical analyses of the seminal fluid would provide valuable information on the function of the accessory genital glands under normal and pathologic conditions, especially in case of infertility. This review presents several biochemical markers, like pH of the semen, as well as biochemical parameters of the secretion of prostate, epididymis and seminal vesicles, their role, methods of measure, and their reference values.

Key words

seminal plasma, biochemical parameters

Βιβλιογραφία

1. Δ. Πανίδης, Ι. Παπαδήμας. Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα. Θεσσαλονίκη, 2004.
2. Δ. Πανίδης. Διερεύνηση υπογονιμότητας. Έλεγχος ανδρικού παράγοντα. *Ανήρ* 2004;6:9- 11.
3. Σ. Μηλίγκος. Ανδρική Στείρωση. *Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας* Αθήνα, 1994.
4. Δ. Α. Αδαμόπουλος. Ανδρική υπογονιμότητα (Α' & Β' τεύχος). *Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας* Αθήνα, 2005 και 2006.
5. World Health Organization. Laboratory manual for examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction. 5th edition, 2010.
6. Diamandis EP, Arnett WP, Foussias G, Pappas H, Ghandi S, Melegos DN, Mullen B, Yu H, Srigley J, Jarvi K. Seminal plasma biochemical markers and their association with semen analysis findings. *Urology* 1999;53:596-603.
7. Feng RX, Lu JC, Zhang HY, Lü NQ. A Pilot Comparative Study of 26 Biochemical Markers in Seminal Plasma and Serum in Infertile Men *Biomed Res Int* 2015;2015:805328.
8. Yamamoto Y, Sofikitis N, Mio Y, Miyagawa I. Influence of sexual stimulation On sperm parameters in semen samples collected via masturbation from Normozoospermic men or cryptozoospermic men participating in an assisted reproduction programme. *Andrologia* 2000;32:131-8.
9. Ανδρική Υπογονιμότητα, *Χειμερινό Σχολείο ΠΕΙΒ* 2016: Ν. Σοφικίτης «Ο ρόλος του Ουρολόγου/Ανδρολόγου στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας».
10. Dieudonné O, Godin PA, Van-Langendonck A, Jarmart J, Galanti L. Biochemical analysis of the sperm and infertility. *Clin Chem Lab Med* 2001;39:455-7.
11. Banjoko SO and Adeseolu FO. Seminal plasma pH, inorganic phosphate, total and ionized calcium concentrations in the assessment of human spermatozoa function. *J Clin Diagn Res* 2013;7:2483-6.
12. Huszar G, Vigue L, Corrales M. Sperm creatine kinase activity in fertile and infertile oligospermic men. *J Androl* 1990;11:40-6.
13. Αγγελοπούλου Ρ, Κυριαζόγλου Μ. Δραστικές μορφές οξυγόνου και ανδρική υπογονιμότητα. *Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής* 2005, 22:433 – 46.

14. Pahune PP, Choudhari AR, Muley PA. The total antioxidant power of semen and its correlation with the fertility potential of human male subjects. *J Clin Diagn Res* 2013;7:991-5.
15. Homa ST, Vessey W, Perez-Miranda A, Riyait T, Agarwal A.. Reactive Oxygen Species (ROS) in human semen: determination of a reference range. *J Assist Reprod Genet* 2015;32:757-64.
16. Cui YH, Zhao RL, Wang Q, Zhang ZY. Determination of sperm acrosin activity for evaluation of male fertility. *Asian J Androl* 2000;2:229-32.
17. Muniyan S, Chaturvedi NK, Dwyer JG, Lagrange CA, Chaney WG, Lin MF. Human prostatic acid phosphatase: structure, function and regulation. *Int J Mol Sci* 2013;14:10438-64.
18. Pant N, Srivastava SP. Correlation of trace mineral concentrations with fructose, gamma-glutamyl transpeptidase, and acid phosphatase in seminal plasma of different categories of infertile men. *Biol Trace Elem Res* 2003;93:31-8.
19. Colagar AH, Marzony ET, Chaichi MJ. Zinc levels in seminal plasma are associated with sperm quality in fertile and infertile men. *Nutr Res* 2009; 29:82-8.
20. Değer O, Akkus I. Semen magnesium levels in fertile and infertile subjects. *Magnesium* 1988;7:6-8.
21. Etorh AP, Tachev K, Hadou T, Gbeassor M, Sanni A, Creppy EE, Le Faou A, Rihn BH. Magnesium content in seminal fluid as an indicator of chronic prostatitis. *Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)* 2003;49
22. Pant N, Srivastava SP. Correlation of trace mineral concentrations with fructose, gamma-glutamyl transpeptidase, and acid phosphatase in seminal plasma of different categories of infertile men. *Biol Trace Elem Res* 2003;93:31-8.
23. Chen F, Lu JC, Xu HR, Huang YF, Hu YA, Shao Y. Evaluation of the determination of seminal ACP and gamma GT activities and correlation between seminal ACP or gamma GT activity and semen parameters. *Zhonghua Nan Ke Xue* 2006;12:879-82.
24. Kavanagh JP. Sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc, citrate and chloride content of human prostatic and seminal fluid. *J Reprod Fertil* 1985; 75:35-41.
25. Costello LC, Franklin RB. Concepts of citrate production and secretion by prostate. 1. Metabolic relationships. *Prostate* 1991;18:25-46.
26. Kavanagh JP. Isocitric and citric acid in human prostatic and seminal fluid: implications for prostatic metabolism and secretion. *Prostate*. 1994; 24:139-42.
27. Ahmed SD, Karira KA, Jagdeh, Ahsan S. Role of L-carnitine in male infertility. *J Pak Med Assoc* 2011;61:732-6.
28. Gürbüz B, Yalti S, Fiçicioğlu C, Zehir K. Relationship between semen quality and seminal plasma total carnitine in infertile men. *J Obstet Gynaecol* 2003; 23:653-6.
29. Said L, Galeraud-Denis I, Carreau S, Saâd A. Relationship between semen quality and seminal plasma components: alpha-glucosidase, fructose and citrate in infertile men compared with a normospermic population of Tunisian men. *Andrologia* 2009;41:150-6.
30. Eertmans F, Bogaert V, Van Poecke T, Puype B. An Improved Neutral α -Glucosidase Assay for Assessment of Epididymal Function-Validation and Comparison to the WHO Method. *Diagnostics* 2014;4:1-11.
31. Vivas-Acevedo G, Lozano-Hernández R, Camejo MI. Varicocele decreases epididymal neutral α -glucosidase and is associated with alteration of nuclear DNA and plasma membrane in spermatozoa. *BJU Int* 2014; 113:642-9.
32. Cooper TG, Weidner W, Nieschlag E. The influence of inflammation of the human male genital tract on secretion of the seminal markers alpha-glucosidase, glycerophosphocholine, carnitine, fructose and citric acid. *Int J Androl* 1990;13:329-36.
33. Said L, Galeraud - Denis I, Carreau S, Saâd A. Relationship between semen quality and seminal plasma components: alpha-glucosidase, fructose and citrate in infertile men compared with a normospermic population of Tunisian men. *Andrologia* 2009;41:150-6.
34. Gonzales GF, Villena A. True corrected seminal fructose level: a better marker of the function of seminal vesicles in infertile men *Int J Androl* 2001;24:255-60.
35. Dray F. Prostaglandins and reproduction. I Physiological aspects. *J Gynecol Obstet Biol Reprod* 1991;20:7-17.
36. Cosentino MJ, Emilson LB, Cockett AT. Prostaglandins in semen and their relationship to male fertility: a study of 145 men. *Fertil Steril* 1984;4:88-94.

